

ANÁLISE DE CASO DO DRAWBACK DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, MACA PERUANA PARA OS ESTADOS UNIDOS

Abner Nascimento¹, Vinicius de Lima e Silva², Giseli Passador Lombardi³

¹FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, abner.nascimento@gmail.com

²FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, vinilima0301@gmail.com

³FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, giselipassador@gmail.com

RESUMO. O objetivo desta operação comercial é realizar uma venda de maca peruana para os Estados Unidos com canais de distribuição de atacadistas, vendendo para lojas de suplementos alimentares. Portanto a importância de entrar neste mercado é essencial, porque é um grande consumidor de suplementos alimentares. Essa operação consiste em uma importação e uma exportação com transporte aéreo, então este produto será fabricado no Brasil e a matéria-prima será do Peru, assim será uma operação via de *Drawback* efetivada no Brasil. O processo é muito detalhado e possui muitas burocracias para obter certificados fitossanitários, documentação, transporte e outros pontos, por isso há uma dificuldade em concluir esta operação, daí a importância da problemática deste trabalho, detalhamento da burocracia deste processo.

Palavras-chave. *Drawback, Importação, Exportação, Processo, Operação*

ABSTRACT. The purpose of this commercial operation is to sell Peruvian maca to the United States through wholesale distribution channels, selling to food supplement stores. Therefore, it is important to enter this essential market because it is a big consumer of food supplements. This operation consists of an importation and exportation with air transportation; then, the product will be manufactured in Brazil and the raw material will be buy Peru, and the operation will be do with *Drawback* in Brazil. The process is very detailed and has many bureaucracies to obtain phytosanitary certificates, registries, transportation and other points, so there is a difficulty in completing this operation, hence the importance of the problem of this work, detailing the bureaucracy of this process.

Keywords. *Drawback, Importation, Exportation, Process, Operation*

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo elucidar de maneira concisa a modalidade de exportação denominada *Drawback* isenção. O produto escolhido para exportação é a maca peruana em cápsulas, tendo sua matéria prima sido importada do Peru, e seu destino aos Estados Unidos.

Durante o desenvolvimento do artigo serão detalhadas a vestimenta documental deste produto, suas licenças fitossanitárias (como ANVISA e FDA), a carga tributária, o processo logístico, o amparo legislativo e a viabilização do produto por canais de distribuição e de venda online em sites varejistas norte-americanos, porém atuando como atacadistas.

A intenção é mostrar como se dá a distribuição por via do *drawback* isenção, visando a abrangência legislativa deste regime, assim promovendo uma troca de conhecimento aos interessados neste artigo, permitindo uma melhor compreensão quando forem realizar este processo na prática.

1.1 O QUE É DRAWBACK ISENÇÃO?

Drawback pode ser definido como:

“O regime aduaneiro especial de drawback, instituído em 1966 pelo Decreto Lei nº 37, de 21/11/66, consiste na suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em produto exportado. O mecanismo funciona como um incentivo às exportações, pois reduz os custos de produção de produtos exportáveis, tornando-os mais competitivos no mercado internacional”.

(RECEITA FEDERAL, 2019)

Contudo o *drawback* isenção é caracterizado da seguinte forma:

“II - Isenção - permite a isenção do Imposto de Importação e a redução a zero do Imposto sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, na importação, de forma combinada ou não com a aquisição no mercado interno, de mercadoria equivalente à empregada ou consumida na industrialização de produto exportado.”

(Lei nº 12.350, de 2010, art. 31, caput); e (Redação dada pelo Decreto nº 8.010, de 2013)

Então *drawback* isenção é um regime aduaneiro especial onde existe uma isenção tributos vigentes na importação como o II (Imposto de importação), IPI (Imposto Sobre Produto Industrializados), PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e AFRMM (Adicional de Frete para a Marinha Mercante) ICMS (imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Porém o ICMS somente é concedido ao *drawback* suspensão. Augusto (2011).

Já em relação ao ICMS segundo Garcia (2011, p.238) [...] *“Nas hipóteses de drawback isenção ou restituição, haverá a tributação normal do ICMS, conforme a alíquota interna do respectivo produto importado”.*

Portanto, dado esse embasamento legal deste regime a intenção é providenciar a importação de insumos ou produtos manufaturados como a matéria prima (Maca peruana), com o intuito de transformar em um produto industrializado com valor agregado e apto a exportação.

Contudo, o *drawback* viabiliza trocas comerciais através de incentivos fiscais, hoje em dia esse regime aduaneiro especial é cada vez mais utilizado, assim tendo mais movimentação financeira e geração de empregos como consequência.

1.2 POR QUE DRAWBACK?

A intenção de realizar esta operação com este regime é ganhar competitividade no cenário internacional de suplementos alimentares, devido a isenção da carga tributária podendo fazer uma operação com o custo menor.

Então os benefícios deste regime segundo Augusto (2011, p.213) [...] *“A primeira ideia que vem à mente diz respeito à faculdade do não pagamento de impostos, contribuições e taxas incidentes nas importações e/ou nas compras internas”.*

A efetivação desta operação por intermédio da concessão de benefícios fiscais torna viável a comercialização e a exportação do produto, assim deve-se realizar os processos burocráticos em conjunto com a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Secretaria da Fazenda, DECEX (Departamento de Comércio Exterior), Banco do Brasil e a Receita Federal Brasileira.

Portanto, com a efetivação do *drawback* serão economizados R\$ 3.248,99 (três mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos) o que deixa clara a importância desse regime para a viabilização do negócio, tendo a necessidade de firmar esse incentivo fiscal para reduzir os custos da operação.

Dado isto serão abordados os processos de efetivação desta operação dando embasamento legal e teórico, então será citada no próximo tópico, a efetivação do regime aduaneiro especial.

1.3 EFETIVAÇÃO DO REGIME ADUANEIRO ESPECIAL

Contudo para a efetivação do *drawback isenção* será comprado cápsulas, potes para embalagem, etiquetas e lacres para estar de acordo com as normas do *drawback* no Brasil, assim uma parte do produto é feito no território brasileiro com aquisição doméstica de insumos, dando entrada ao ato concessório do *drawback isenção*.

Para que o *drawback* seja efetivado é necessária a utilização do processo industrial de manufatura que segundo Augusto (2011, p.216) é o de [...] “*Transformação: processo que aplicado sobre matéria-prima ou produto intermediário, gera um novo produto*”.

Então após o processo de manufatura a exportação obterá um adquirente do benefício do regime aduaneiro especial. A partir da comprovação deste adquirente serão feitos laudos técnicos verificando a existência de uma exportação, assim terá que dar entrada ao ato concessório para usufruir o benefício fiscal. A concessão do regime foi definida pela Secretaria de Comércio Exterior como:

“CONCESSÃO DO REGIME- Compete ao departamento de operações de Comércio Exterior - DECEX a concessão do regime de Drawback, compreendidos os procedimentos que tenham por finalidade sua formalização, bem como o acompanhamento e a verificação do adimplemento do compromisso de exportar.”

(Port. Secex 23/11, art.70)

Então para concretização do regime terá que pagar todos os tributos normalmente não havendo intenção de exportar até dado o momento, contudo futuramente adquirindo direito ao uso do *drawback isenção* após a manufatura e exportação será dada a entrada ao ato concessório. De acordo com Augusto:

“Posteriormente, com a realização da exportação do novo produto fabricado e gerado com utilização dos insumos importados e/ou adquiridos no mercado nacional com o pagamento dos tributos caracteriza-se o direito ao benefício do drawback, na modalidade isenção”.

(AUGUSTO, 2011, p.224)

Conforme a secretaria da fazenda para efeitos comprobatórios exige o registro das seguintes documentações:

- *Três vias da Guia de Liberação;*
 - *Comprovante de inscrição estadual, se obrigatória, ou comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, se pessoa jurídica não obrigada à inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, se pessoa física;*
 - *Extrato da Declaração de Importação - DI;*
 - *Conhecimento de Transporte Internacional - AWB ou BL;*
 - *Ato concessório de "drawback" suspensão, com aditivo de prorrogação de prazo;*
 - *Fatura Comercial - Invoice;*
 - *Procuração válida (concedida em prazo não superior a 12 meses)."*
- (SECRETARIA DA FAZENDA, 2019)

Para a realização do drawback de acordo com a secretaria da fazenda deve-se realizar tais procedimentos:

- 1) *juntar a documentação necessária prevista conferindo se pertencem todas ao mesmo número da Declaração de Importação;*
- 2) *Emitir Guia de Liberação através do site <https://www.fazenda.sp.gov.br/simp/> observando o preenchimento dos campos conforme a documentação juntada;*
- 3) *verificar se o campo 4.3 - Tratamento Tributário da Guia de Liberação foi preenchido com o item 1 - Drawback;*
- 4) *Verificar se o campo 4.4 - Fundamento Legal foi preenchido de forma a conter o Art. 22 do Anexo I do RICMS/SP - Dec. 45.490/00, Convênio ICMS 27/90, e o ato concessório do Drawback com seu respectivo número;*
- 5) *Verificar na Declaração de Importação se todos os tributos federais referentes às adições amparadas pelo Drawback foram suspensos;*
- 6) *Verificar o Ato concessório do Drawback:*
 - a) *O Drawback suspensão possui diversas classificações, no passado denominadas submodalidades. Cada submodalidade apresenta características peculiares que permitem presumir quem realizará a exportação ou mesmo se a exportação será realizada. As operações de Drawback na modalidade suspensão exoneradas do ICMS são: Suspensão Comum, Genérico e Sem Cobertura Cambial, ou seja, aquelas em que o exportador e o importador são os mesmos. Não são exonerados do ICMS quando se tratar de Drawback Solidário, Intermediário, para Embarcação, Fornecimento no Mercado Interno ou qualquer outro em que a exportação do produto industrializado não será realizada pelo importador. Portanto deverá ser verificado se o referido ato concessório concede um Drawback com isenção de ICMS.*
 - b) *conferir nome da empresa, número do ato concessório correspondente ao preenchido na Guia de Liberação e vigência do Ato.*
 - c) *verificar se a mercadoria importada consta na relação de itens de importação relacionada no Ato Concessório.*
- 7) *ingressar com a documentação pertinente solicitando a exoneração da mercadoria importada com o benefício do Drawback;*

8) retirar a documentação visada de acordo com os horários do Posto Fiscal do local de desembarço e atender às exigências, se for o caso”.

(SECRETARIA DA FAZENDA, 2019)

1.4 PROCESSO BUROCRÁTICO COM O ÓRGÃO ANUENTE

A empresa que será responsável pela importação e exportação é a “NEXT” comercial exportadora, realizará esta operação de manufatura em conjunto com uma farmácia de manipulação denominada “FREE HEALTH”.

O registro na ANVISA é de competência da empresa importadora, ou seja, irá certificar os produtos em seu nome de acordo com as seguintes normas com finalidade de:

“Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre os requisitos para composição, qualidade, segurança e rotulagem dos suplementos alimentares e para atualização das listas de nutrientes, substâncias bioativas, enzimas e probióticos, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar destes produtos.

Art. 2º Esta Resolução não se aplica aos alimentos para fins especiais e aos alimentos convencionais, incluindo aqueles adicionados de nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos.”

(RDC Nº 243, 2018)

Contudo para cumprir os requisitos de rotulagem devem-se seguir os seguintes parâmetros:

“Art. 12. Os produtos de que trata esta Resolução devem ser designados como “Suplemento Alimentar” acrescido da sua forma farmacêutica.

§ 1º A designação dos produtos pode ser complementada com as seguintes informações:

I - Nomes individuais dos nutrientes, das substâncias bioativas ou das enzimas;

II - Nomes das categorias de nutrientes, substâncias bioativas ou enzimas;

III - nome da fonte da qual foi extraída o nutriente, a substância bioativa ou a enzima; ou

IV - Identificação da linhagem ou nome comercial do micro-organismo, no caso de suplementos alimentares contendo probióticos.”

(RDC Nº 243, 2018)

Enfim deve-se obedecer às regras de rotulagem, dosagem, parâmetros fitossanitários, composição, qualidade, segurança, validade, limite de uso e informações nutricionais. Assim conforme sugerido pela agência de vigilância sanitária brasileira.

Para que haja uma liberação do produto pela a ANVISA além dos tópicos acima deve-se conferir certificados internacionais que servem de parâmetro para avaliação do produto como: ISO (*International Organization for Standardization*), WHO (*World Health Organization*), GMP (Empresa Privada), FDA (*Foods And Drugs Administration*) e SGP (Empresa Privada), que significa que houve uma inspeção prévia dos produtos no Peru por padrões de órgãos governamentais e empresas privadas, com competência necessária para a validação de aspectos fitossanitários e condições de trabalho.

Portanto feito isso este produto será vendido através de um site de suplementos alimentares nos Estados Unidos, cujo será um produto barato de qualidade e com um bom preço para que possa atuar e concorrer neste mercado aquecido e com boas perspectivas.

2. ANÁLISE DO CENÁRIO INTERNACIONAL

PERU

Conforme relatado no Banco Mundial o PIB do Peru em 2018 foi de US\$ 222,238 bilhões, sendo grande parte de sua economia a extração de minérios como cobre, ouro etc. (Banco Mundial, 2019).

A relação Brasil e Peru tem um acordo de complementação econômica instituído em 2005, conforme o decreto nº 5.651 foi obtido facilidades na troca de mercadorias entre os países (Decreto nº 5.651, 2005).

Segundo o site OEC é possível verificar que US\$ 2,37 bilhões têm como destino o Brasil em suas exportações de um total de US\$ 44,8 bilhões em exportações em 2017, consequentemente o Brasil é um dos melhores parceiros comerciais do Peru, por conta de sua localização favorece a circulação e troca de mercadoria pelas fronteiras entre os dois países (OEC, 2018).

ESTADOS UNIDOS

O Banco Mundial relatou que o PIB dos Estados Unidos foi em torno de US\$ 20,5 trilhões, sendo o maior produto interno bruto do mundo, com um crescimento de 2,9% cerca de US\$ 1,02 trilhões, em relação ao ano de 2017 (Banco Mundial, 2019).

A relação Brasil e Estados Unidos é constituída da seguinte forma o foram exportados cerca de US\$ 25,1 bilhões de um total de US\$ 219 bilhões em exportações, sendo o segundo melhor parceiro comercial do Brasil em 2017 (OEC, 2018).

Conforme o MDIC tem um acordo comercial com os EUA que viabiliza a as exportações ao país, dando redução aos prazos e custos de exportações, também há um acordo em pauta com Estados Unidos com a chegada do governo do Bolsonaro que poderá entrar em vigor futuramente (MDIC, 2019).

Por conta da efetivação do drawback isenção é possível almejar uma chance mercadológica de manufatura de matéria prima com intuito de agregar valor a ela e mesmo assim tendo um preço competitivo no mercado externo.

3. PRODUTO E SETOR

Esta uma análise de caso tem a intenção de representar a manipulação da matéria prima (maca peruana) e o processo de exportação (*drawback*) com valor agregado do produto, aos Estados Unidos da América, onde é crescente a demanda por suplementos. Então sendo classificados como produtos do setor secundário, por conta do processo de manufatura.

De acordo com Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa (NCCIH) dos Estados unidos em 2016 foram gastos 12,8 bilhões no mercado de suplementos alimentares naturais. Contudo percebe-se que tem um nicho de mercado para ser aproveitado. (NCCIH, 2016).

3.1 SEGMENTO E MERCADO ALVO

O segmento é o ramo de suplementos alimentares, ou seja, o ramo alimentício, mercado alvo seria o público norte americano acima de 30 anos que tende a se preocupar com a saúde e bem-estar, esse público alvo foi definido desta forma, pois acima dos 30 anos de idade há recomendações médicas ao uso destes suplementos alimentares, então é um público que já está educado e orientado ao uso de suplementos.

Então para deixar mais claro a questão do mercado norte americano de suplementos a partir dos 35-54 onde se encontra nosso público alvo, a tabela a seguir informa que 77% dos Americanos usam suplementos alimentares em sua dieta.

Figura 1 ENGETEC 2019

2018 CRN Consumer Survey on Dietary Supplements: www.crnusa.org/CRNConsumerSurvey

FONTE: CRN USA (2018)

Além dos pontos abordados acima o mercado norte americano é o maior produtor e consumidor de suplementos alimentícios, então pode-se ter uma expectativa de um volume de venda maior do que em outros países ou continentes.

3.2 PROCESSO DE NACIONALIZAÇÃO

Neste processo será detalhado como será nacionalizado o produto conforme citado acima cujo NCM é a 2106.90.30. O processo de nacionalização será através do regime aduaneiro especial chamado *drawback* isenção, portanto não serão cobrados II, IPI, AFRMM, PIS Importação, COFINS Importação e podendo ser cobrado ou não o ICMS, pois fica a cargo dos estados definirem a cobrança deste imposto estadual.

A mercadoria sairá do Peru e virá para São Paulo de avião onde será manipulada e comercializada para os EUA, visando encapsular e dar um valor agregado ao produto alimentício, passando por processo de transformação de matéria prima.

Então 200 kg de maca peruana serão comprados a R\$ 4.532,88 (quatro mil e quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos) e o frete custará R\$ 2.626,00 (dois mil seiscentos e vinte e seis reais) e sairá do aeroporto de Lima, Peru até o aeroporto de Guarulhos, São Paulo, cuja forma de pagamento será o pagamento antecipado, frete pré-pago (*prepaid*) e “*INCOTERM*” DDP (*Delivery and Duty Paid*).

3.3 PROCESSO DE EXPORTAÇÃO

Conforme citado na cartilha de procedimentos da ANVISA no processo de certificação sanitária de exportação de produtos alimentícios é dada da seguinte forma:

Figura 2 ENGETEC 2019

FONTE: DFA-SP/MAA (2000)

Feito estes procedimentos burocráticos, o processo de exportação de acordo com uma roteirização vai ser o seguinte, sairá de São Paulo através do aeroporto de Guarulhos e terá como destino, Nova Iorque, á um valor de R\$ 2.354,76 (dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos) de transporte aéreo, serão exportados 3117 potes com 120 cápsulas cada.

Contudo os impostos vigentes nessa operação de exportação será o Imposto de Exportação, assim será cobrada uma alíquota de 30%. Segundo a Receita Federal também terá uma carga tributária de IOF e IRPJ.

De acordo com a ordem de pedido o processo contratual foi expedido no “*INCOTERM*” DDP (*Delivery and Duty Paid*). Assim o processo de exportação tem como

responsabilidade maior ao exportador, ou seja, deverá entregar o produto no estabelecimento do importador, no qual é a empresa de venda de suplementos denominada “*Same Day Supplements*” que está localizada em Nova Iorque, a forma de pagamento é através do pagamento antecipado e frete pré-pago (prepaid).

O “*HS code*” (*Harmonized System*) - Que representa a nossa NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), o código do sistema harmonizado norte americano para suplementos alimentares é dado pela seguinte codificação 2106.10.00, assim conforme representado na tabela do sistema harmonizado dos EUA.

Segundo a CBP (U.S. Customs and Border Protection) nos Estados Unidos carga tributária relativas à importação é caracterizada da seguinte forma:

- *Harmonized Tariff Schedule (HTS)* - Este imposto é correspondente ao Imposto de Importação brasileiro, porém sua carga tributária para suplementos alimentares é de 20%
- *Merchandise Processing Fee (MPF)* - É uma taxa de merchandising que sua alíquota é de 0.3464%.
- Harbor Maintenance Fee (HMF) - Esta taxa é como ARFMM (Adicional ao frete para renovação da marinha mercante) e sua alíquota é de 0.125%.
- Existe também uma taxa de despacho da mercadoria similar a dos Correios, onde sua variação é de \$2.00 à \$9.00 por envio.

Para complementar o conhecimento desta operação de *drawback* deve-se ter o conhecimento dos documentos vigentes tanto na importação quanto na exportação, então será visto no próximo tópico a vestimenta documental.

3.3.1 VESTIMENTA DOCUMENTAL

Neste tópico serão abordados os aspectos documentais que circunda a vestimenta documental relativa à exportação e importação, conforme citado abaixo:

- REI (Registro de Exportadores e Importadores)
Este registro tem como função cadastrar os importadores e exportadores que tem como habitualidade fazer tais prática de comércio, conforme o caso desta operação de importação e exportação. Então sua função é:

“A função do REI é disponibilizar dados cadastrais das empresas exportadoras e importadoras, para acesso em qualquer momento, em controles e estudos inerentes aos órgãos gestores e anuentes e mesmo para alimentação de documentos elaborados no âmbito do Siscomex, de maneira que a atualização dos dados é de extrema importância”.

(CORTIÑAS; GAMA, 2011, p.248)

- LI (Licença de Importação)

Está licença é obrigatória para este tipo de produto, pois está amparado por um órgão anuente denominado ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), portanto de acordo com o livro comércio exterior competitivo a importação fica sujeita á licenciamento, assim e caracterizada da seguinte forma:

“Conforme citado, quando se trata de mercadoria ou operação de importação, objeto de controles especiais do órgão licenciador (Secex) ou demais órgãos federais que atuam como anuentes, a importação fica sujeita a licenciamento”.

(CORTIÑAS; GAMA, 2011, p.320)

A Licença de Importação contém as seguintes informações:

“A LI conjuga informações referentes à mercadoria e à operação de cinco fichas: a das informações básicas (referentes ao importador, país de procedência e unidade da RFB) a do fornecedor (dados sobre exportador/fabricante/produtor), da mercadoria, da negociação (tipo da operação: acordo, regime de tributação, forma de pagamento) e complementares (tela livre para informações adicionais)”.

(CORTIÑAS; GAMA, 2011, p.320)

- *Fatura Comercial Invoice*

Para definir este documento utilizamos a Receita Federal como fonte de definição desta fatura comercial, então é caracterizada como: *“A fatura comercial é o documento de natureza contratual que espelha a operação de compra e venda entre o importador brasileiro e o exportador estrangeiro e vice-versa”* (Receita Federal, 2015).

- *Certificado de Origem*

“O Certificado de Origem é o documento necessário para que as mercadorias se beneficiem do tratamento tarifário preferencial. Para tanto, deve ser emitido em conformidade com as regras prescritas por cada Acordo” (MDIC, 2017).

- *DU-E (Declaração Única de Exportação)*

Então de acordo com a Receita Federal este documento obrigatório que foi publicado em 23 de março de 2017 é definido como:

“A DU-E é um documento eletrônico que contém informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, tributária, fiscal e logística, que caracterizam a operação de exportação dos bens por ela amparados e definem o enquadramento dessa operação”.

(art. 7º da IN RFB nº 1.702, de 2017)

- *DUIIMP (Declaração Única de Importação)*

Dado momento este documento é obrigatório para a efetivação da importação, contudo ele é descrito da seguinte forma pela Receita Federal:

Essa declaração, lançada em 1º de outubro de 2018, é um novo documento eletrônico do processo de importação que possui informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, fiscal e logística que caracterizam a operação de importação.

(Receita Federal, 2019)

- *Packing-List ou Romaneio de embarque*

Para efetivação da operação este documento é necessário tanto na exportação quanto na importação, conforme citado pela Receita Federal este documento é descrito da seguinte maneira:

“O romaneio de carga é o documento de embarque que discrimina todas as mercadorias embarcadas ou todos os componentes de uma carga em quantas partes estiver fracionada. O romaneio tem o objetivo de dar a conhecer detalhadamente como a mercadoria está apresentada, a fim de facilitar a identificação e localização de qualquer produto dentro de um lote, além de facilitar a conferência da mercadoria por parte da fiscalização, tanto no embarque como no desembarque”.

(Receita Federal, 2015)

- *Air Way Bill* ou Conhecimento de Embarque Aéreo

O Conhecimento de embarque aéreo utilizado tanto na importação do produto citado quanto na exportação, é definido como:

“O conhecimento de embarque aéreo representa o transporte de uma mercadoria, podendo ser emitido pelo transportador e pelo agente de carga ou apenas pelo transportador. Mesmo o de emissão deste costuma ser providenciado pelo próprio agente de carga. Ele contém diversos campos para preenchimento, em que são mencionados as características da carga embarcada e seus pesos brutos e de cobrança, aeroportos envolvidos, frete e forma de pagamento, embarcador, consignatário etc”.

(KEEDI, 2016, p.160)

4. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Ao analisar o mercado norte americano de suplementos foi possível verificar que o melhor canal de distribuição será como atacadista, por conta da dificuldade de ser varejista neste mercado, assim pode-se dizer que terá um preço abaixo dos concorrentes com uma boa margem de lucro, cujo à intenção é vender em grandes quantidades.

Portanto foi escolhida a cidade de Nova Iorque por conta da localização do comprador, assim a mercadoria será desembarcada no Aeroporto John F. Kennedy (JFK), de acordo com isso será feito o processo de despacho e de desembaraço até ser entregue ao seu destino.

Conforme foi dito acima o objetivo é vender no atacado, portanto o próximo tópico terá o preço de venda do mercado externo, na qual a intenção é viabilizar este produto com o preço baixo, então será tratado à quantidade e preço praticado.

4.1 PREÇO DE VENDA NO MERCADO EXTERNO

A Maca Peruana com 120 cápsulas de 500mg pode ser vendida por \$4,00, o produto terá assinatura de um farmacêutico responsável e será vendida a sua dose indicada diária. No

entanto este produto deve ser vendido há um preço menor do que é praticado no mercado norte americano.

O preço praticado nesse mercado é caracterizado de tal maneira que Maca Peruana está sendo cobrada a um valor de \$19,99 por 525mg com e 100 cápsulas. Assim fica visível que é possível chegar com um preço mais baixo do que o é praticado no mercado do consumidor final, podendo ganhar competitividade e consequentemente lucro.

Portanto, após o embasamento deste trabalho com aspectos legislativos, comerciais e teóricos, pode iniciar a conclusão para esclarecer melhor o objetivo deste trabalho e a viabilidade dele.

5. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada foi a quantitativa e a exploratória, utilizando como fonte de pesquisas e análise livros, artigos, periódicos e sites da internet. Foram utilizadas para a pesquisa e coleta de dados palavras-chave que delimitam o assunto ao qual se refere, expandindo assim o material para elaboração do artigo. O critério de seleção foi realizado a partir da leitura de cada material por ano de publicação e relevância do tema.

6. CONCLUSÃO

Ao detalhar esse processo de importação e depois consequentemente a exportação através do *drawback* pode-se dizer que a operação de entrada no mercado de suplementos alimentares norte americano é bastante viável e vantajosa do ponto de vista financeiro.

Contudo ao analisar os benefícios tributários existentes nos Estados Unidos, no qual permite a entrada de suplementos com incentivos fiscais para alguns países, por exemplo, o Canadá e o Peru, pode-se dizer que essa operação sendo feita através do *drawback* pode concorrer com estes países normalmente.

A viabilidade dessa operação e o retorno financeiro deixa claro que seria um negócio vantajoso para ambos os lados, assim torna-se nítido a partir deste artigo todo o processo burocrático, viabilidade financeira e quanto será gasto para a realização da importação e da exportação, deixando explícito também o âmbito legal e burocrático dessa análise de caso.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a professora Giseli Passador pela atenção prestada, onde foi de suma importância para a conclusão deste trabalho.

REFERÊNCIA

- ALIBABA. **MACA PERUANA**. Disponível em: <<https://www.alibaba.com>> Acesso em: 20 ago. 2019
- AUGUSTO, José. **Exportação Aspectos Práticos e Operacionais**. 8ª ed. São Paulo. Editora Aduaneiras, 2011. 213 p.,214p.,216p.,224p
- BANCO MUNDIAL. **GDP Peru**. Disponível em: <<https://datos.bancomundial.org>> Acesso em: 30 ago. 2019.
- CORTIÑAS, José; GAMA, Marilza. **Comércio Exterior Competitivo**. 4º ed. São Paulo. Editora Aduaneiras, 2011. 248p. , 320 p.
- GARCIA, Carlos. **ANÁLISE DA TRIBUTAÇÃO NA IMPORTAÇÃO E NA EXPORTAÇÃO**. 6ª ed. São Paulo. Editora Aduaneiras, 2011. 238p.
- GLOBO. **PIB dos EUA Cresceu**. Disponível em: <<https://g1.globo.com>> Acesso em: 30 ago. 2019.
- IMPRENSA NACIONAL. **Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 243 de 26 de Julho de 2018** Disponível em: <<https://www.in.gov.br>> Acesso em: 03 set. 2019
- INSTRUÇÃO NORMATIVA. **Instrução Normativa Nº1702 de 21 de Março de 2017**. Disponível em: <<http://www.in.gov.br>> Acesso em: 11 nov. 2019.
- KEEDI, Samir. **Transporte, Unitização e Seguros Internacionais de Carga**. 6ª ed. São Paulo. Editora Aduaneiras, 2016. 160p.
- MINISTERIO DA ECONOMIA E COMÉRCIO EXTERIOR. **Certificado de Origem**. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br>> Acesso em: 11 nov. 2019.
- MINISTÉRIO DA ECONOMIA E COMÉRCIO EXTERIOR. **Acordo que Reduz Prazos e Custos das Exportações aos EUA**. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br>> Acesso em: 30 ago. 2019.
- MINISTÉRIO DA ECONOMIA E COMÉRCIO EXTERIOR. **Acordos Mercosul Peru**. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br>> Acesso em: 28 ago. 2019.
- RECEITA FEDERAL. **Declaração Única de Exportação**. Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br> > Acesso em: 11 nov. 2019.
- RECEITA FEDERAL. **DUIMP**. Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br>> Acesso em: 11 nov. 2019.
- RECEITA FEDERAL. **Romaneio de Carga (Packing-List)** Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br>> Acesso em: 11 nov. 2019.
- SECRETARIA DA FAZENDA. **Drawback**. Disponível em: <<https://portal.fazenda.sp.gov.br>> Acesso em: 28 ago. 2019.
- THE OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY. **Peru**. Disponível em: <<https://oec.world>> Acesso em: 30 ago. 2019.
- U.S CUSTOMS AND BORDER PROTECTION. **Other Taxes or Fees Required to Import Goods** Disponível em: <<https://help.cbp.gov>> Acesso em: 18 set. 2019.